

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

DOI:10.5281/zenodo.15529887

ТЮРКСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ИДЕЯ И ВОПЛОЩЕНИЕ

ТЕЛЕБАЕВ ГАЗИЗ ТУРИСБЕКОВИЧ

Доктор философских наук, профессор,
КазНУ им.Аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Аннотация: В статье анализируется идея тюркской интеграции. Установлено, что идея тюркской интеграции в современном формате имеет полутора вековую историю. У ее истоков стояли выдающиеся представители тюркизма: И. Гаспаралы, С. Жантурин, Ю. Акчура, А. Гусейнзаде, А. Агаоглу, Г. Ибрагимов, А.-М. Топчубашев, М. Бигеев, Ш. Сыртланов, С. Максуди и другие. Значительный вклад внесли известные тюркологи: Х.-С. Ходжаев, Б. Чобан-заде, С. Асфендияров. После обретения независимости и возникновения пяти новых тюркских государств идея тюркской интеграции обрела новое звучание и импульс. Из теоретической плоскости она стала превращаться в значимый политический фактор межгосударственных отношений. Была создана полноценная международная организация – Тюркский совет, получивший статус наблюдателя в Совете Безопасности ООН. Среди реализованных инициатив по формированию организационных структур тюркской интеграции были: Секретариат ССТГ, ТюркПА, Тюрксой, Тюркская академия, Совет старейшин.

Ключевые слова: интеграция, тюркизм, джадидизм, тюркологи, независимые тюркские государства, Тюркский Совет, Тюрксой

Abstract: The article analyzes the idea of Turkic integration. It is established that the idea of Turkic integration in the modern format has a century and a half history. At its origins stood outstanding representatives of Turkism: I. Gasparaly, S. Zhanturin, Yu. Akchura, A. Huseynzade, A. Agaoglu, G. Ibragimov, A.-M. Topchubashev, M. Bigeev, Sh. Syrtlanov, S. Maksudi and others. A significant contribution was made by well-known Turkologists: H.-S. Khodjaev, B. Choban-zade, S. Asfendiyarov. After gaining independence and the emergence of five new Turkic states, the idea of Turkic integration gained new meaning and momentum. From the theoretical plane, it began to turn into a significant political factor in interstate relations. A full – fledged international organization was created - the Turkic Council, which received observer status in the UN Security Council. Many of the implemented initiatives on the formation of organizational structures of the Turkic integration were: the Secretariat of the CCTS, TurkPA, Turksoy, the Turkic Academy, the Council of Elders.

Keywords: integration, Turkism, Jadidism, Turkologists, independent Turkic states, Turkic Council, Türksoy

ВВЕДЕНИЕ: Общеизвестно, что отношение к тюркской интеграции имеет исторические корни и полярно противоположные векторы. Сторонники интеграции, это прежде всего, сами тюркские народы, которые даже на генетическом уровне помнят общее происхождение и получают дополнительные импульсы родства в языке, культуре, обычаях и традициях, музыке. Конечно, многовековой опыт отдельного политического и государственного развития привел к некоторой отчужденности, тем не менее, стремление к интеграции достаточно сильно и с годами, надо полагать, будет усиливаться.

На другом полюсе – противники интеграции, которые условно могут быть объединены в группу стран, которых достаточно давно пугает угроза «пантюркизма». Причем часто эта угроза надуманная, не имеющая ни политических, ни иных предпосылок.

В современную эпоху, особенно после распада СССР и образования пяти независимых тюркских государств, идея тюркской интеграции обрела новый смысл. Ситуация, кстати, сходна с ситуацией в 20-ые годы XX века, когда на волне образования Турецкой Республики и первоначально независимых Азербайджанской Демократической Республики (1918-20), Алашской автономии (1917-20) и Туркестанской автономии (1917-18), идея тюркской интеграции была весьма популярна.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ: В исторической ретроспективе первым сторонником тюркской интеграции надо признать Исмаила Гаспаралы, автора известного

лозунга: «Tilde, fikirde, işte – birlik» (Единство в языке, мыслях и делах». В издаваемой им с 1883 года газете «Терджиман» он пропагандирует идеи тюркского единства, необходимости просвещения тюркских народов, обновления ислама, улучшения светского образования, обеспечение равноправия женщин. В Казахстане эту газету высоко оценивал Шакарим, который писал в своей книге «Родословная тюрков, казахов, киргизов»: «После него (Абая – Г.Т.) моим наставником и учителем был редактор газеты «Таржыман» Исмагул Гаспринский. Знакомясь с материалами газеты, я извлек немало пользы в них для себя» [1, с. 84].

Для тюркской интеграции оказались важны не только материалы и статьи газеты «Терджиман», но и ее 20-летний юбилей в 1903 году, о значении которого один из его очевидцев писал так: «Это торжество стало, по сути, первым съездом российских тюрков. На этом собрании представители тюркской интеллигенции, прибывшие из разных регионов России, впервые говорили о национальных проблемах, общих для всех российских тюрков, о путях сохранения национальной культуры, а также о мерах, которые нужно предпринять против политики русификации, проводимой царскими властями. Это было большое событие в истории национального пробуждения российских тюрков» [2, с. 52-53].

Кроме этого, Гаспаралы был основоположником течения «джадидизм», которое в одном из своих аспектов включало и выраженный импульс к тюркской интеграции. Идеология джадидизма в начале XX века стала весьма популярной и была основой учебных программ таких учебных заведений, как медресе «Хусания» в Оренбурге (шакирды его организовали «Общество изучения казахского языка») и медресе «Галия» в Уфе, которое окончили Мухамеджан Сералин, Бейимбет Майлин, Магжан Жумабаев.

Активным сторонником тюркской интеграции и соратником Гаспаралы был выдающийся казахский политический деятель Салимгерей Жантурин. Он стал председателем попечительского совета медресе «Галия», после того как оказал меценатскую помощь в его строительстве; был одним из организаторов Первого всероссийского съезда мусульман в Нижнем Новгороде в 1905; стал одним из основателей партии «Иттифак аль-Муслимун»; был избран депутатом Первой Государственной Думы от этой партии. Его теоретическим вкладом в идею тюркской интеграции стал изданный в Уфе в 1911 году словарь терминов «Лугат», в котором были представлены арабские и персидские слова, вошедшие в тюркский язык. Данная работа была подготовлена Жантуриным, скорее всего, в рамках имевшей место среди тюркской интеллигенции того времени интенции к «очистке» тюркского языка от иноязычных заимствований.

Значительную роль в деле тюркской интеграции в начале XX века в условиях царской России сыграли также Ахмед бек Агаоглу [3]; Габдрешит Ибрагимов [4]; Али-Мардан бек Топчубашев [5]; Муса Бигеев [6]; Шахихайдар Сыртланов [7, с. 555]; Садри Максуди [8] и другие.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: Теоретическую основу пантюркизма впервые обозначил в своей работе «Три вида политики» Юсуф Акчура [9, с. 129-135]. В ней известный тюркский политический деятель сопоставляет три вида политики, инициируемой в Турецкой Республике: османизм, исламизм и тюркизм, отдавая предпочтение последнему.

Его идеи развил позднее Али бек Гусейнзаде, который «сформулировал три принципа, необходимых для выживания и прогресса народа: тюркизм, исламизм и европеизация. По его словам, «этот путь означает, что мы должны быть воодушевлены

тюркскими чувствами, верить в ислам и должны обогащать себя плодами современной европейской цивилизации» [10].

В первые годы после Октябрьской революции в России идеи тюркизма еще некоторое время достаточно активно пропагандируются. В этом смысле большое значение имел Первый тюркологический съезд, состоявшийся в 1926 году в Баку, который сыграл особую роль в судьбе тюркологов 20-30-ых годов. С одной стороны, он привел к интенсивному развитию языкового строительства, появлению немалого числа тюркологических исследований.

С другой стороны, в 1937-38 годах были репрессированы, в первую очередь, делегаты этого съезда. Репрессиям после съезда в Баку подверглись не только представители азербайджанской интеллигенции (были расстреляны Рухулла Ахундов, Ханафи Зейналлы, Вели Хулуфлу, Салман Мумтаз), но и других тюркских народов: крымскотатарский тюрколог Бекир Чобан-заде, татарский историк и тюрколог Газиз Губайдуллин, узбекско-азербайджанский языковед и тюрколог Халид-Саид Ходжаев.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Остановимся на вкладе тюркологов в идею тюркского единства. Одним из первых надо назвать имя Халид-Саида Ходжаева. Его жизненный путь, наверное, может служить символом тюркского единства. Родился в Узбекистане, в кишлаке Кош-Курган близ Ташкента; учился в Турции, в Стамбульском университете; жил и работал в Баку [11].

Его вклад в тюркологию трудно переоценить. Прежде всего, это работа «Сравнительная морфология османского, узбекского и казахского языков», опубликованная в 1926 году на турецком языке. Это первая работа по сравнительной лингвистике в отношении тюркских языков.

Х.-С. Ходжаев был также первым из ученых тюркского мира, кто обратился к изучению письменных памятников тюркского рунического письма. В своем отчете о научной работе он упоминает о работе «Комментированное исследование орхонской надписи» с переводом на азербайджанский язык. К сожалению, эта и другие рукописи ученого были изъяты при его аресте в 1938 и безвозвратно утеряны (скорее всего, уничтожены).

Наконец, Ходжаев был первым, кто перевел на один из тюркских языков (азербайджанский язык) труд великого ученого Махмуда Кашгари «Диуани Лугат ат-Турк». Об этом сохранилась вышедшая в 1936 году статья ученого [12, с. 105-112]. Как известно, первая энциклопедия тюркского мира была найдена в рукописном варианте в Стамбуле в начале XX века и была в 1915-17 годах издана Кисили Рифатом в оригинале. Турецкий перевод появился только в 1939-41 годах усилиями известного тюрколога Бесима Аталая [13, с. 6-8].

В мае 2018 года отмечался 125-летний юбилей одного из видных сторонников тюркского единства, тюрколога Бекира Чобан-заде. Окончив в 1918 году историко-филологический факультет Будапештского университета, Чобан-заде в мае 1919 года защитил диссертацию на тему «Кажущиеся сингармонические несоответствия в «Кодексе Куманикусе» и проблема артикуляционной основы в тюркских языках» [14].

Кроме этого, в своем фундаментальном научном труде «Научная грамматика крымскотатарского языка» («Къырымтатр тилининъ ильмий сарфы») Чобан-заде дает общие сведения о Codex Cumanicus как памятнике тюркской письменной культуры [15].

Вклад в тюркологию внес и другой выдающийся политический деятель тюркского мира Санжар Асфендияров. Потомок чингизидов, активный участник движения Алаш-

Орда, он работает в советское время на разных должностях. В период работы в Москве обнаружилась еще одна грань таланта С. Асфендиярова, его активные научные поиски в области истории определили творческое будущее ученого. С самых первых дней пребывания в Москве он сотрудничал с Институтом востоковедения при ЦИК СССР, преподавал в МГУ. В эти годы С. Асфендияров часто встречался с представителями зарубежного Востока. Свидетельством научных заслуг является назначение его в 1927–1928 годах ректором Московского института востоковедения имени Н. Нариманова и присвоение ему звания профессора Московского государственного университета.

Кроме этого, Асфендияров занимал должности заместителя директора, директора Научно-исследовательского института этнических и национальных культур народов Востока СССР при ЦИК СССР (1927—1928), секретаря президиума Всесоюзного центрального комитета нового тюркского алфавита (1927—1928), заместителя председателя президиума Комиссии по изучению литературы народов Советского Востока при Коммунистической Академии (1928).

В Казахстане самым ярким сторонником идеи тюркского единства был Мустафа Шокай. Уже в 1914-16 годах будучи секретарем мусульманской фракции и депутатом IV Государственной думы он выступает с позиций всех тюркских народов, находившихся в колониальной зависимости. В 1917 году он начинает издание в Ташкенте газеты «Бірлік туы», где провозглашает идею независимости всех тюркоязычных народов. В апреле того же года в Ташкенте проходит съезд общественных организаций Туркестанского края, на котором создается Туркестанский Национальный Совет, а его председателем становится М.Шокай. В ноябре этого года создается в Коканде новое государство – Туркестанская автономия, в котором Шокай был вначале министром иностранных дел, затем – председателем правительства. В годы эмиграции М. Шокай написал немало трудов, посвященных Туркестану и тюркскому единству [16].

Еще до обретения независимости в Казахстане были предприняты конкретные шаги по сближению с тюркскими народами. Так, уже в июне 1990 года в Алматы начинает свою работу Международный Тюркологический Центр. Информация о деятельности Центра, проведенных мероприятиях (Советско-Турецкий коллоквиум в Алматы, Международный Круглый Стол в Туркестане в рамках проекта ЮНЕСКО по Великому Шелковому пути), планах на 1991 год были представлены в служебной записке Президенту КазССР Н.Назарбаеву и получили его поддержку [17]. В июле 1993 года в г.Алматы шестью странами учредителями и постоянными членами Организации – Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Туркменистаном, Турецкой Республикой и Республикой Узбекистан - был подписан «Договор о создании и принципах функционирования ТЮРКСОЙ». Эта организация стала первой структурой, которая идею тюркской интеграции оформила в законодательные и организационные рамки.

На Второй встрече Глав тюркоязычных государств в октябре 1994 года в Стамбуле были сделаны несколько важных выводов относительно тюркской интеграции. Во-первых, участники настаивали на том, что различные интеграционные объединения не противоречат друг другу, а могут и должны быть сопряжены для блага развития новых независимых государств. Например, необходимо вновь вернуться к идее «оформления Центральноазиатского Союза с участием Узбекистана, Кыргызстана и нашей страны» [18, с. 4].

Участники встречи возлагали большие надежды на инициативу по созданию СВМДА, аналога ОБСЕ на азиатском континенте. Главы государств призвали к более интенсивному использованию возможностей ОЭС, где мы (тюркские страны) «даже составляем большинство» [18, с. 5]. Во-вторых, пришли к заключению о необходимости организационных структур для эффективной интеграции и привели в пример деятельность «Тюркской» [18, с. 7].

Надо признать, что не все инициативы глав государств были реализованы в полной мере. Так, на Четвертой встрече глав тюркоязычных государств в октябре 1996 года они поддержали инициативу Казахстана [19, с. 5], которая нашла отражение в итоговой Ташкентской декларации: «Главы государств поручили организации ТЮРКСОЙ разработать календарь исторических дат, связанных с тюркской цивилизацией, изучить возможность привлечения к празднованиям международных организаций в области культуры, в первую очередь ЮНЕСКО. Изучить возможность совместного проведения 1450-летия Великого тюркского каганата и подготовить к V встрече глав тюркоязычных государств план мероприятий по этому вопросу» [20]. К сожалению, по разным причинам празднование юбилея общего тюркского государства не состоялось.

Это же касается и инициативы о создании совместной телерадиокомпании тюркских стран, озвученной на встрече с журналистами тюркоязычных стран 30 сентября 1997 года в Алматы. Кстати, именно на этой встрече впервые была озвучена идея о необходимости создать «единый координационный центр» по исследованию культурных и исторических основ тюркоязычных народов [21, с. 4], которая позднее воплотилась в создание Тюркской академии.

На V саммите тюркоязычных государств в июне 1998 года в Астане по инициативе Казахстана в повестку дня был включен вопрос «Утверждение Положения о Секретариате Встреч» [22, с. 6]. Положение было утверждено и Секретариат стал рабочим органом, который затем сыграл решающую роль в становлении Тюркского Совета.

В продолжение этой инициативы на VII Саммите тюркоязычных государств в Стамбуле в апреле 2001 года были озвучены еще ряд инициатив. Например, такая: «Казахстан поддерживает создание Постоянного секретариата Тюркоязычных государств, который может располагаться в Анкаре» [23, с. 6]. А также: «Казахстан предлагает создать Совет старейшин Саммита глав тюркоязычных государств», возглавить Совет было предложено бывшему президенту Турции Сулейману Демирелю [23, с. 10].

На этом саммите также была озвучена инициатива, которая затем реализована: «Казахстан вносит предложение о создании института межпарламентских связей в форме межпарламентской ассамблеи тюркских государств – добровольном общественном объединении депутатов для обмена опытом законотворческой деятельности парламентов наших государств» [23, с. 24]. Эта инициатива в 2006 году на саммите в Анталье обрела конкретную форму в виде предложения о создании Межпарламентской ассамблеи тюркоязычных государств, а затем в 2008 году также в Анталье завершилась подписанием Протокола о создании Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств.

В октябре 2009 года на IX Саммите тюркоязычных государств в г. Нахичеван было принято историческое решение о превращении формата саммитов и встреч в формат полноправной международной (точнее, региональной) политической организации. Как отмечали эксперты: «Наиболее важное решение саммита - создание Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), предложенное президентом Казахстана. Основными целями деятельности Тюркского совета будет

укрепление связей в экономике, культурно-гуманитарной сфере и развитие экологической безопасности» [24].

В октябре 2011 года в Алматы состоялось другое историческое для тюркской интеграции событие – Первый саммит Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств (ССТГ), или Тюркского совета. В Декларации, принятой по итогам Саммита, подчеркивается «преемственность с декларациями, принятыми на прошедших десяти саммитах» и приветствуется «создание согласно Нахычеванского соглашения Тюркского совета как полноправной международной организации» [25, с. 1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Идея тюркской интеграции в современном формате имеет, по меньшей мере, полуторавековую историю. У ее истоков стояли выдающиеся представители тюркизма: И. Гаспаралы, С. Жантурин, Ю. Акчура, А. Гусейнзаде, А. Агаоглу, Г. Ибрагимов, А.-М. Топчубашев, М. Бигеев, Ш. Сыртланов, С. Максуди и другие. Значительный вклад внесли известные тюркологи: Х.-С. Ходжаев, Б. Чобан-заде, С. Асфендияров. После обретения независимости и появления пяти новых тюркских государств идея тюркской интеграции обрела новый смысл и импульсы. Из теоретической плоскости она стала превращаться в значимый политический фактор в межгосударственных отношениях. Была создана полноправная международная организация – Тюркский совет, который получил статус наблюдателя в Совете безопасности ООН. Многие из реализованных инициатив по становлению организационных структур тюркской интеграции: Секретариат ССТГ, ТюркПА, Тюрксой, Тюркская академия, Совет аксакалов, связаны с инициативами Казахстана.

REFERENCES:

1. Шакарим, Кудайберды-улы (1990). Родословная тюрков, казахов, киргизов. Династии ханов. Пер. Б. Каирбекова, - Алма-Ата, СП Дастан. - 120 с.
2. Мухаметдинов, Р.Ф. (1996). Зарождение и эволюция тюркизма. – Казань: Заман. – 242 с.
3. Балаев, Айдын (2018). Патриарх тюркизма. Ахмед бек Агаоглу (1869-1939). – Баку: TEAS Press. – 508 с.
4. Turkoglu, Ismail (1997). Sibiryalı Meshur Seyyah Abdurresid İbrahim. Ankara.
5. İmanov, Vügar (2003). Ali Merdan Topçubaşı (1865-1934). Lider Bir Aydın ve Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Temsili. – İstanbul. – 303 p.
6. Тагирджанова, А. Н. (2010). Книга о Мусе-эфенди, его времени и современниках. - Казань: б.и. - 576 с.
7. Исхаков, С.М. (1996). Сыртланов Шахайдар Шахигарданович // Башкортостан: краткая энциклопедия. - Уфа: Башкирская энциклопедия. - 672 с.
8. Гаффарова, Ф.Ю. (2001). Садри Максуди (1906–1924 еллар). Монография. Казань: Изд-во «Школа». – 262 с. (на татарском языке)
9. Акчура, Ю. (1994). Три вида политики. Пер. с тур. яз. Р. Мухаметдинова / Ю. Акчура // Татарстан. Казань. - № 3. - С. 130-135. - № 4. - С.129-135. - № 9/10.
10. Гилязов, Искандер (2002). Тюркизм: становление и развитие (характеристика основных этапов). Учебное пособие для студентов-тюркологов. – Казань.
11. Ашнин, Ф.Д., Алпатов, В.М., Насилов, Д.М. (2002). Репрессированная тюркология. - Москва: Восточная литература, РАН
12. Ходжаев, Х.С. (1936). «Дивани лугати тюрк» /Махмуда Кашгарского/. - Труды Азербайджанского филиала АН СССР. Лингвистическая серия. XXXI. Баку, с. 105-112.

13. Махмуд ал-Кашгари (2005). Диван Лугат ат-Турк / перевод, предисловие и комментарии З.-А. М. Ауэзовой. - Алматы, Дайк-пресс. – 1288 с.
14. Урсу, Д.П. (2004). Бекир Чобан-заде. Жизнь. Судьба. Эпоха. Симферополь: Крымучпедгиз. – 276 с.
15. Чобан-заде, Б. (2003). Научная грамматика крымскотатарского языка (Къырымтатар ильмий сарфы). – Симферополь. – 240 с.
16. Шоқай, Мұстафа (1998-1999). Тандамалы (аударып кұрастырған Айтан Нүсіпхан). 1-2 том. – Алматы: Кайнар.
17. Фонд Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. - Описание № 1. - Документ № 26.
18. Фонд Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. - Описание № 1. - Документ № 258.
19. Фонд Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. - Описание № 1. - Документ № 750.
20. Ташкентская декларация глав тюркоязычных государств от 21 октября 1996 года // base.spinform.ru [дата обращения: 14.04.2025]
21. Фонд Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. - Описание № 1. - Документ № 793.
22. Фонд Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. - Описание № 1. - Документ № 856.
23. Фонд Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. - Описание № 1. - Документ № 1986.
24. 9-ый саммит глав тюркоязычных государств: культура прежде всего? (2009) // fondsk.ru [дата обращения: 14.04.2025]
25. Фонд Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. - Описание № 8. - Документ № 1089.